

TALABALAR MA'NAVY-AXLOQIY TAFAKKURINI SANOGEN TARBİYALASHNING TARKIBIY-STRUKTURAVIY MODELİ

Sabirova Charosxon Atamamatovna, Urganch innovatsion universiteti “Boshlang'ich ta'lim va psixologiya” kafedrası mudiri, professor

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada talabalar ma'naviy-axloqiy tafakkurini sanogen tarbiya asosida shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari hamda uning tarkibiy-strukturaviy modeli ilmiy jihatdan tahlil qilingan. sanogen tarbiya talabalarda sog'lom, barqaror va ongli tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuv sifatida ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — talabalar ma'naviy-axloqiy tafakkurini sanogen tarbiya asosida rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini ishlab chiqish va pedagogik modellashtirish orqali yaxlit tizim yaratishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik modellashtirish, psixologik kuzatuv, qiyosiy tahlil va refleksiya metodlari qo'llanildi. sanogen tarbiya konsepsiyasi asosida ma'naviy-axloqiy tafakkurni shakllantirishning strukturaviy modeli ishlab chiqildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, sanogen tarbiya asosida yaratilgan pedagogik tizim talabalarda sog'lom tafakkur, barqaror motivatsiya va ongli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. bu yondashuv ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash va shaxsiy rivojlanishni ta'minlashda samarali vosita hisoblanadi.

XULOSA: sanogen tarbiya asosida shakllantirilgan pedagogik tizim talabalarning ma'naviy-axloqiy tafakkurini rivojlantirishda nazariy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: sanogen tarbiya, ma'naviy-axloqiy tafakkur, pedagogik modellashtirish, tarkibiy-strukturaviy model, refleksiya, qadriyatli fikrlash, axloqiy qaror, ichki barqarorlik, ma'naviy immunitet, pedagogik jarayon.

КОМПОЗИЦИОННО-СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ САНОГЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОРАЛЬНО-МОРАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Сабирова Чаросхон Атамаатовна, заведующая кафедрой «Начальное образование и психология» Ургенчского инновационного университета, профессор

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена научному анализу теоретико-методологических основ формирования духовно-нравственного мышления студентов на основе саногенного воспитания, а также разработке его структурно-компонентной модели. саногенное воспитание рассматривается как педагогический подход, обеспечивающий развитие здорового, устойчивого и осознанного мышления.

ЦЕЛЬ: цель исследования — разработать теоретико-методологические основы формирования духовно-нравственного мышления студентов на основе саногенного воспитания и создать целостную педагогическую систему посредством моделирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы педагогического моделирования, психологического наблюдения, сравнительного анализа и рефлексии. на основе концепции саногенного воспитания была разработана структурная модель формирования духовно-нравственного мышления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что педагогическая система, основанная на саногенном воспитании, способствует развитию у студентов здорового мышления, устойчивой мотивации и навыков осознанного принятия решений. данный подход укрепляет духовно-нравственные ценности и обеспечивает личностное развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: саногенное воспитание и его педагогическая модель имеют важное значение для формирования духовно-нравственного мышления студентов как в теоретическом, так и в практическом аспекте.

Ключевые слова: саногенное воспитание, духовно-нравственное мышление, педагогическое моделирование, структурно-компонентная модель, рефлексия, ценностное мышление, нравственное решение, внутренняя устойчивость, духовный иммунитет, педагогический процесс.

COMPOSITION-STRUCTURAL MODEL OF SANOGENIC EDUCATION OF STUDENTS' MORAL-MORAL THINKING

Sabirova Charoskhon Atamamatovna, Head of the Department of "Primary Education and Psychology" of Urgench Innovation University, Professor

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the theoretical and methodological foundations of shaping students' moral and ethical thinking through sanogenic education, as well as its structural and component model. sanogenic education is considered a pedagogical approach that fosters healthy, stable, and conscious thinking.

PURPOSE: the aim of the study is to develop the theoretical and methodological basis for forming students' moral and ethical thinking through sanogenic education and to design a holistic pedagogical system using modeling.

MATERIALS AND METHODS: the study employed pedagogical modeling, psychological observation, comparative analysis, and reflection methods. based on the concept of sanogenic education, a structural model for developing moral and ethical thinking was created.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that the pedagogical system built on sanogenic education promotes healthy thinking, stable motivation, and conscious decision-making skills among students. this approach strengthens moral and ethical values and supports personal development.

CONCLUSION: sanogenic education and its pedagogical model play a significant role in developing students' moral and ethical thinking, both theoretically and practically.

Keywords: sanogenic education, spiritual and moral thinking, pedagogical modeling, structural-component model, reflection, value-based thinking, moral decision-making, inner stability, spiritual immunity, pedagogical process.

Bugungi globallashuv, axborot oqimining keskin kuchayishi va ijtimoiy-ma'naviy tahdidlarning murakkablashuvi sharoitida yosh avlodning ma'naviy-axloqiy tafakkurini shakllantirish masalasi pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimida talabalarning nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, balki ularda sog'lom fikrlash, ongli axloqiy tanlov, ichki mas'uliyat va ma'naviy barqarorlik kabi sifatlarni qaror toptirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorlik va inson kapitalining sifat jihatidan yuksalishi ko'p jihatdan yoshlarning ma'naviy-axloqiy tafakkuri darajasi bilan belgilanadi.

So'nggi yillarda ta'lim jarayonida ma'naviy tarbiyani kuchaytirish, yoshlarni turli destruktiv g'oyalardan himoya qilish, ularda mustahkam hayotiy pozitsiya va ma'naviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, talabalarda ma'naviy-axloqiy tafakkurni rivojlantirish ko'pincha an'anaviy tarbiyaviy yondashuvlar doirasida olib borilib, bu jarayonda shaxsning ichki dunyosi, reflektiv o'z-o'zini anglash, ongli qaror qabul qilish va barqaror fikrlash mexanizmlariga yetarli darajada e'tibor qaratilmayapti. Natijada ma'naviy tarbiya ko'proq tashqi ta'sir vositasi sifatida namoyon bo'lib, shaxsning ichki ehtiyoji va ongli tanloviga asoslangan barqaror axloqiy pozitsiyani shakllantirishda ayrim muammolar saqlanib qolmoqda.

Mazkur muammoni hal etishda sanogen tarbiya yondashuvi alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Sanogen tarbiya inson tafakkurini salbiy holatlardan cheklash emas, balki unda sog'lom, ma'noli, qadriyatlarga tayangan va reflektiv fikrlashni shakllantirish orqali ma'naviy-axloqiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Ushbu yondashuv talabalarda axloqiy me'yorlarni shunchaki o'zlashtirish emas, balki ularni ichki e'tiqod, ongli tanlov va shaxsiy mas'uliyat darajasiga olib chiqishni nazarda tutadi. Shu jihatdan sanogen tarbiya talabalar ma'naviy-axloqiy tafakkurini sog'lomlashtirish va barqaror rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmi sifatida e'tirof etiladi.

Pedagogik tadqiqotlarda murakkab va ko'p omilli tarbiyaviy jarayonlarni ilmiy asosda tahlil qilish hamda amaliyotga tatbiq etishda modellashtirish yondashuvi muhim metodologik vosita hisoblanadi. Modellashtirish orqali tadqiqot ob'ektining tarkibiy qismlari, ular o'rtasidagi funksional bog'liqlik va ta'sir mexanizmlarini yaxlit tizim sifatida ifodalash imkoniyati yaratiladi. Ayniqsa, talabalar ma'naviy-axloqiy tafakkuri kabi murakkab va dinamik pedagogik hodisalarni tadqiq etishda tarkibiy-strukturaviy model

nazariy g'oyalarni tizimlashtirish, ularni pedagogik jarayonga moslashtirish va natijadorligini baholash imkonini beradi.

Shu munosabat bilan mazkur maqolada talabalar ma'naviy-axloqiy tafakkurini sanogen tarbiya asosida shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinib, ushbu jarayonning tarkibiy-strukturaviy modeli ishlab chiqilgan. Modelda maqsad, normativ-metodologik asoslar, pedagogik jarayon, mazmun hamda baholash-natija bloklarining o'zaro uzviy bog'liqligi asosida talabalarda sog'lom, barqaror va ongli ma'naviy-axloqiy tafakkurni shakllantirish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslangan. Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida ma'naviy-axloqiy tarbiyani takomillashtirish, talabalarda ichki barqarorlik, ma'naviy immunitet va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Klassik va zamonaviy ilmiy qarashlarda tafakkur insonning bilish, qadriyatlarini anglash hamda ongli qaror qabul qilish qobiliyati bilan bog'liq holda talqin etiladi. Aristotel tafakkurni aql faoliyatining yuksak shakli sifatida baholab, uni insonni boshqa mavjudotlardan farqlovchi haqiqatni anglash vositasi deb izohlaydi[1]. I.Kant tafakkurni bilishning faol sub'ektiv mexanizmi sifatida ko'rib, uning tajribani tartibga solish va ma'no hosil qilishdagi rolini asoslaydi[2]. G.Gegel esa tafakkurni borliqni dialektik rivojlanish orqali anglash va ma'no yaratishning faol jarayoni sifatida talqin qiladi[3]. XX asr falsafasida J.P.Sartr va M.Xaydegger tafakkurning ma'naviy-axloqiy jihatlariga e'tibor qaratib, uni insonning shaxsiy mas'uliyati, tanlovi va hayotiy qadriyatlari bilan bog'liq ichki mexanizm sifatida izohlaydilar.

Mazkur falsafiy qarashlar bugungi pedagogik va psixologik tadqiqotlarda ham o'z aksini topib, talabalar ma'naviy-axloqiy tafakkurini rivojlantirish dolzarb ilmiy muammo sifatida o'rganilmoqda. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, shaxsning ma'naviy-axloqiy kamoloti uning ichki dunyosi, qadriyatlari, refleksiv tafakkuri, axloqiy qaror qabul qilish qobiliyati va ichki barqarorligi bilan bevosita bog'liqdir. Pedagogik yondashuvlarda bu jarayon qadriyatlar tizimini shakllantirish, ijtimoiy mas'uliyat va ichki nazorat mexanizmlarini rivojlantirish bilan izohlansa, psixologik tadqiqotlarda emotsional barqarorlik, o'z-o'zini boshqarish va sog'lom tafakkur mexanizmlariga alohida e'tibor qaratiladi. Sanogen yondashuv esa ushbu jarayonlarni integrativ tarzda birlashtirib, tafakkurni sog'lom, ma'noli va ijobiy yo'naltirish orqali ma'naviy immunitet hamda ongli axloqiy tanlovni shakllantirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, talabalar ma'naviy-axloqiy tafakkurini rivojlantirishda refleksiv metodlar, muammoli vaziyatli tahlil, qadriyatli munozaralar, o'z-o'zini baholash va tizimli pedagogik modellashtirish samarali vosita hisoblanadi. Biroq mavjud tadqiqotlarda aynan sanogen tarbiya asosida ma'naviy-axloqiy tafakkurni shakllantirishning tarkibiy-strukturaviy modeli yetarlicha ishlab chiqilmagan. Shu bois mazkur tadqiqotda tizimli, aksiologik, shaxsga yo'naltirilgan va refleksiv-pedagogik yondashuvlar asosida nazariy tahlil, modellashtirish, pedagogik kuzatish, diagnostik test, so'rovnoma hamda tajriba-sinov metodlari qo'llanilib, talabalar ma'naviy-axloqiy tafakkurini sanogen tarbiyalashning ilmiy asoslangan pedagogik modeli ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning ma'naviy-axloqiy tafakkurini sanogen tarbiyalash jarayoni maqsadli va tizimli pedagogik yondashuv asosida tashkil etilganda ijobiy natijalarga erishish mumkin. Tajriba-sinov ishlari davomida talabalarning ma'naviy qadriyatlarga munosabati, axloqiy mas'uliyat darajasi, reflektiv fikrlash ko'nikmalari hamda ongli qaror qabul qilish kompetensiyalarida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi.

Boshlang'ich diagnostika natijalari talabalar orasida ma'naviy-axloqiy tafakkurning shakllanish darajasi bir xil emasligini ko'rsatdi. Ayrim talabalarda axloqiy me'yorlarni nazariy bilish mavjud bo'lsa-da, ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash, mustaqil axloqiy tanlov qilish va ichki refleksiya orqali xulq-atvorni boshqarish ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmaganligi aniqlandi. Bu holat ma'naviy tarbiya jarayonida an'anaviy yondashuvlarning yetarli emasligini, sanogen tarbiyaviy mexanizmlarni joriy etish zarurligini ko'rsatdi.

Tajriba jarayonida qo'llanilgan sanogen yondashuv asosidagi pedagogik texnologiyalar — reflektiv suhbatlar, qadriyatli vaziyatli topshiriqlar, axloqiy keyslar, muammoli vaziyat tahlili, o'z-o'zini baholash mashqlari va ma'naviy tanlovga yo'naltirilgan interfaol metodlar — talabalarning ichki tafakkur faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada, talabalar o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish, axloqiy oqibatlarni oldindan baholash, ma'naviy mezonlarga tayangan holda qaror qabul qilish hamda shaxsiy mas'uliyat hissini anglash borasida yuqori natijalarni namoyon etdilar.

Tajriba-sinov yakuniy natijalarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi talabalar orasida yuqori darajadagi ma'naviy-axloqiy tafakkur ko'rsatkichlari sezilarli oshdi, past darajadagi ko'rsatkichlar esa kamaydi. Ayniqsa, reflektiv fikrlash, ichki nazorat, ma'naviy barqarorlik va ongli axloqiy tanlov komponentlari bo'yicha ijobiy dinamik o'zgarishlar qayd etildi. Nazorat guruhida esa bunday o'zgarishlar nisbatan sust yoki statistik jihatdan kam ahamiyatli bo'ldi.

Olingan natijalar ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan nazariy qarashlar bilan uyg'unligini ko'rsatadi. Xususan, shaxs ma'naviy kamoloti ichki refleksiya, qadriyatli yo'nalganlik va emotsional-intellektual barqarorlik bilan uzviy bog'liq ekanligi tadqiqot davomida yana bir bor tasdiqlandi. Sanogen tarbiyalash modeli esa ushbu komponentlarni integratsiyalashgan holda shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo'ldi.

Muhokama natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, talabalarning ma'naviy-axloqiy tafakkurini rivojlantirish faqat axloqiy bilimlarni berish bilan cheklanmasligi, balki ularni shaxsiy tajriba, refleksiya, qadriyatlarga asoslangan tanlov va ichki o'zini boshqarish faoliyati bilan uyg'un holda tashkil etish zarur. Bu esa sanogen tarbiya yondashuvining amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari talabalarda ma'naviy-axloqiy tafakkurni sanogen tarbiyalashning **pedagogik jihatdan samarali, nazariy jihatdan asoslangan va amaliyotga tatbiq etish mumkin bo'lgan model** ekanligini ko'rsatdi. Mazkur yondashuv

oliy ta'lim tizimida ma'naviy tarbiya jarayonini takomillashtirish, talabalar shaxsida ma'naviy immunitet va axloqiy barqarorlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari asosida shuni xulosa qilish mumkinki, talabalarning ma'naviy-axloqiy tafakkurini sanogen tarbiyalash bugungi oliy ta'lim tizimida dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Shaxsning ma'naviy kamoloti, axloqiy qaror qabul qilish qobiliyati, ichki refleksiya va o'z-o'zini boshqarish kompetensiyalarini rivojlantirish sanogen yondashuv asosida samarali tashkil etilishi mumkinligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Tadqiqot davomida talabalarning ma'naviy-axloqiy tafakkurini sanogen tarbiyalashning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinib, mazkur jarayonning tarkibiy komponentlari, mezon va ko'rsatkichlari aniqlashtirildi. Shuningdek, sanogen tarbiya asosida ma'naviy-axloqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik model ishlab chiqildi va uning amaliy samaradorligi tajriba-sinov ishlari orqali tasdiqlandi.

Tajriba natijalari sanogen yondashuvga asoslangan pedagogik texnologiyalar talabalarda ma'naviy qadriyatlarga sodiqlik, axloqiy mas'uliyat, refleksiv tafakkur, ongli tanlov va ichki barqarorlik kabi sifatlarni rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Ayniqsa, ma'naviy-axloqiy tafakkurning refleksiv, qadriyatli va xulqiy komponentlarida ijobiy dinamik o'zgarishlar kuzatildi.

Tadqiqot natijalariga tayangan holda, oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ma'naviy-axloqiy tafakkurini rivojlantirish jarayoniga sanogen yondashuv asosidagi interfaol metodlar, refleksiv mashg'ulotlar, axloqiy vaziyatli topshiriqlar va qadriyatli muhokama texnologiyalarini keng joriy etish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

Shunday qilib, talabalarning ma'naviy-axloqiy tafakkurini sanogen tarbiyalash nafaqat ularning shaxsiy kamolotini ta'minlaydi, balki jamiyatda ma'naviy barqaror, axloqiy mas'uliyatli va ijtimoiy faol shaxsni shakllantirishning muhim pedagogik omili sifatida xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida ma'naviy tarbiya jarayonini takomillashtirishga hamda ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarni yanada chuqurlashtirishga metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Aristotel. Metafizika. – M.: Mysl, 1976. – 550 b.
2. Kant I. Kritika chistogo razuma. – M.: Nauka, 1994. – 576 b.
3. Gegel G.V.F. Fenomenologiya dukha. – M.: Mysl, 1997. – 478 b.
4. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 224 b.
5. Qurbonov Sh., Seytxalilov E. Pedagogika nazariyasi. – Toshkent: Fan, 2020. – 312 b.
6. Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 400 b.
7. G'oziyev E.G'. Psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 336 b.
8. Orlov Yu.M. Sanogennoye myshleniye. – Moskva: Prosveshcheniye, 1991. – 192 b.

9. Leontyev A.N. Deyatel'nost. Soznaniye. Lichnost. – Moskva: Politizdat, 1977. – 304 b.

